

УДК: 728.03

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

Ф.И.Махмудова

СамГАСУ

***Аннотация:** В статье раскрываются особенности исторических традиций узбекского народа, их самобытность и организация функционально-планировочных решений, а также в убранстве интерьера жилых помещений. Представлены богатейшие примеры этнографических материалов, рассказывающих о традиционной национальной культуре, обычаях и обрядах с помощью подлинных предметов декоративно-прикладного искусства.*

***Annotatsiya:** Maqolada o'zbek xalqining tarixiy an'analarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning o'ziga xosligi va funksional-rejalashtirish yechimlarini tashkil etish, shuningdek, turar-joy binolarining interyer qismining bezaklari ochib berilgan. Etnografik materiallarning eng boy namunalari taqdim etilgan bo'lib, ular an'anaviy milliy madaniyat, urf-odatlar va marosimlar haqida haqiqiy san'at va hunarmandchilik buyumlari yordamida hikoya qiladi.*

***Abstract:** The article reveals the features of the historical traditions of the Uzbek people, their identity and the organization of functional planning solutions, as well as in the interior decoration of residential premises. The richest examples of ethnographic materials are presented, telling about the traditional national culture, customs and rituals with the help of authentic objects of decorative and applied art.*

Культурное наследие Узбекистана, служащее символом национального единства и многовековой истории, - богатство и достояние всего народа. На протяжении долгих лет памятникам и бесценному творческому наследию нашего края не придавалось особого значения: многие архитектурные объекты утратили былое величие, а имена выдающихся ученых и деятелей искусства оставались в тени. Но за последние несколько лет Узбекистан укрепил свои позиции как страна, обладающая огромным туристским потенциалом, богатой культурой и бесценными историческими памятниками. Президент и правительство Узбекистана, приняли ряд важных документов, предусматривающих комплексное совершенствование сферы, поднятие отраслей науки, культуры и туризма на качественно новый уровень.

Узбекистан - страна с многовековой историей, уходящей своими корнями в глубь тысячелетий. Наш край, как признают археологи и ученые-историки, - одно из древнейших мест обитания человека. На протяжении веков на территории Междуречья проживали люди, возводились прекраснейшие города: Самарканд, Бухара, Хива и другие, оставшиеся нам в наследство. Эти места по сей день славятся своей прекрасной и неповторимой архитектурой, пропитанными восточными мотивами улицами, великолепными базарами. Все это составляет часть богатой узбекской культуры. А само культурное наследие представляет собой совокупность достижений человечества. Это та основа, на

которой базируется любое государство.

Затрагивая тему истории, нельзя не упомянуть идею главы нашего государства о формировании в Узбекистане новой эпохи -третьего Ренессанса. В ее основе коренное совершенствование сфер просвещения, воспитания и науки. Как отметил Президент в Послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года: «Мы поставили перед собой великую цель - формирование фундамента нового Ренессанса в нашей стране, и с этой целью должны создать среду и условия для воспитания новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров».

[1]

Необходимо отметить, что Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» от 6 апреля 2021 года и постановление главы государства «О мерах по организации деятельности агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Республики Узбекистан, а также инновационному развитию сферы» от 19 июня 2021-го направлены на поиск решений проблем отрасли и вывод ее развития на качественно новый уровень.[1]

У народа Узбекистана очень древняя и богатая история, вопрос популяризации которой за пределами страны входит в приоритеты государственной политики. Однако, несмотря на то что исторические объекты находятся под охраной государства, сохранность уникальных предметов материального и нематериального культурного наследия, дошедших до нас из тысячелетней истории, к нынешнему дню стало весьма большой проблемой.

Одной из наиболее актуальных социально-экономических и художественных задач современного градостроительства Узбекистана является охрана и использование историко-архитектурного наследия при реконструкции исторических городов. Такая реконструкция подразумевает не только физическое сохранение отдельных фрагментов исторического здания или памятника архитектуры, но и вовлечение их в современную жизнь при соблюдении всех социальных, технических, санитарно-гигиенических и эстетических требований по отношению к реконструируемой среде. [2]

Среди объектов культурного наследия есть достопримечательности, которые пользуются большой популярностью у туристов. Например, особняк Абрама Калантарова.

Абрам Калантаров, самаркандский еврей родился еще в то время, когда чудесный город Самарканд был частью великого Бухарского Эмирата, в семье торговца. После того, как в 1868 году генерал фон Кауфман присоединил Самарканд к России, дела семьи Калантаровых пошли "в гору". Абрам еще больше приумножил семейный капитал. В начале прошлого столетия молодой

Калантаров владел винокурней и несколькими заводами, был купцом первой гильдии и даже имел связи в окружении Государя Императора. Но не этим он известен самаркандцам. В 1902 году Абрам Калантаров услышал, что Самарканд собирается посетить русский царь Николай. Возможно, это событие произойдет в год 300 - летия династии Романовых. В 1913 году. Так говорили в Петербурге. И у купца родилась идея! Построить дворец где остановится сам Николай Второй! Сказано - сделано. Уже в 1902 году Калантаров начал строительство дома-дворца. Стиль был определен как европейский снаружи и восточный внутри. В этом, действительно, вся сущность Средней Азии. Строил итальянский архитектор из Петербурга, внутренний декор был создан таджикскими зодчими из Бухары и Самарканда. Законченная в 1916 году усадьба купца Абрама Калантарова стала самым богатым по внутреннему убранству домом города. Однако, царь так и не приехал. Вместо этого, он построил в честь 300 - летия дома Романовых мечеть в Петербурге. Правда, в самаркандском стиле. Но, купец не унывал. Он поселился в любимом доме со своей семьей. Но жил там недолго. Лишь до 1920 года. По понятным причинам как-то в июле 1920-ого Калантаров увидел сон, во сне его арестовывали большевики. На следующее утро, самый богатый человек в Самарканде, купец, уже не существующей первой гильдии Абрам Калантаров пешком пришел к захватившим власть в городе коммунистам с добровольным пожертвованием. Он отдавал свой дом новой власти. Тот самый дом, известный на весь Самарканд. Отдавал "от души" абсолютно безвозмездно. [4]

Музей был открыт в декабре 1981 года в бывшем особняке купца первой гильдии Абрама Калантарова.

Рис.1. Особняк построен по проекту архитектора Е. О. Нелле в стиле историзма с 1902 по 1916 год.

Интерьеры помещений всегда вызывают большой интерес у посетителей. В его отделке принимали участие опытные мастера — усто Камол, усто Садык, усто Хафиз и другие. Строительство особняка обошлось хозяину дома более чем

в 130 тысяч рублей золотом.

Сегодня особняк по праву считается памятником архитектуры начала XX века и охраняется государством. Яркая колоритная гостиная — мехмонхона, как и некоторые другие залы, сохранила свое первозданное убранство. Стоимость работ по оформлению гостиной обошлась хозяину особняка в 16 тысяч рублей золотом. [4]

С 1982 года краеведческий музей находится в составе Самаркандского музея-заповедника.

Рис.2 Внутреннее решение интерьера

Рис.3 Роспись потолка

Большой интерес для посетителей представляют **интерьеры дома крупного землевладельца XIX в.** Дом делился на две половины; мужскую — «ташкари» и женскую — «ичкари». Здесь представлен богатейший этнографический материал: одежда, вышивка, бытовая посуда. Это увлекательный рассказ о традиционной национальной культуре, обычаях и обрядах с помощью подлинных предметов декоративно-прикладного искусства

Рис.4 Роспись стен

Не осталась без внимания Президента и проблема музеев - сектора, который многие годы отставал в развитии. Нельзя забывать, что именно музеи - историческое достояние народа, фактор формирования и укрепления патриотических чувств в молодежи. История целого государства хранится в них, там есть экспонаты, рассказывающие об истории и образе жизни узбекского народа. [5]

Использование архитектурных памятников, их включение в живую ткань современного города, помимо перечисленных аспектов, имеет большое экономическое значение. Строительство, восстановление инженерных сетей, включая дорогостоящие ремонтные работы, конечно, обходится намного дешевле, чем новое строительство. Другой стороной проблемы является высокое эстетическое качество, присущее архитектурным памятникам, их важность для глубокого знакомства, что привлекает людей. [3]

Заключение. Самарканд – это жемчужина Узбекистана, с развитием туристического бизнеса в Узбекистане, в основном в исторических и древних городах, как Бухара, Самарканд, Хива и Ташкент, появляются новые исторически ценные районы и новые культурные объекты. Как нам известно, использование туристических объектов и ресурсов на европейских, азиатских и американских туристических рынках масштабны и не ограничены, поэтому в последнее время продавцы и поставщики туристических услуг концентрируют свое внимание на Узбекистане. Исходя из этого самое главное в создании туристической инфраструктуры - не подрывать исторический, культурный и самобытный имидж страны. Каждый культурный, исторический, археологический, туристический центр и объект должен соответствовать своей национальной идентичности и историческому облику, которые повышают интерес у покупателей туристических услуг. И, как следствие, создание историко-природных парков должно послужить сохранению национальных,

местных культурно-исторических памятников и объектов, как единого историческо-образовательного, архитектурно-ландшафтного и творческо-культурного комплекса. Тут необходимо сохранение исторического национального достояния, культурно-историческую ценность, культурного наследия, сохранение, восстановление и защита исторических, природных и местных ландшафтов, которые дают представление о жизни древнего и современного узбекского народа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ президента Ш.М. Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» от 6 апреля 2021 года.
2. Salimov O. Preservation and use of architectural monuments of Uzbekistan. T. Fan. 2020
3. Салимов О.М. Сохранение и использование памятников архитектуры Узбекистана. Издательство «ФАН» академии наук Республики Узбекистан. 2009 г.
4. http://www.samarkandtour.com/attractions/dostoprimechatelnosti_samarkanda/samarkandskiy_kraevedcheskiy_muzey.html
5. Yuldasheva, M., Rakhmanova, M., & Kamilova, M. (2023). Harmonization of the Interior in the Traditional Folk Dwelling of Samarkand. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(10), 1-5.
6. Ibraimovna, M. F. (2023). Palaces of the Timurid Period of the middle Ages of Uzbekistan. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 2(2), 24-28.
7. Ibraimovna, M. F. (2022). Palaces In The Historical Cities Of Uzbekistan Formation. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 12, 15-18.
8. Ibraimovna, M. F. (2023). Analytical Research Work on the Palaces of the Timurids in the Medieval Period of Uzbekistan. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 4(3), 7-10.